

apenado Pavão

opinião como direito

40 ANOS DEPOIS

novembro 4, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 11 – n. 101/2025

Hoje amanheci nostálgico por tantas vitórias que a vida me proporcionou.

Hoje completo 40 anos de ensino no Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão onde ingressei por concurso público.

Lembro daquele dia 4 de novembro de 1985 quando tomei posse como professor, com a certeza de que, ao ser admitido como Assistente Administrativo anos antes – tudo começou em 16 de setembro de 1976 – minha vida estaria irremediavelmente ligada à UFMA, mas como professor, profissão com a qual sempre sonhei.

Hoje, como Professor Titular de Direito Constitucional não me invade a pretensão do ignorante, incapaz de perceber que o aprendizado é contínuo e que o conhecimento foi feito para ser transmitido, pois pouco importa que um sábio se cale e leve ao túmulo o que não repartiu.

Por isso tenho orgulho de afirmar que fui um professor a quem o titular da disciplina convidou para suceder-lhe na tarefa de lecionar Direito Constitucional, meu sempre lembrado mestre, o Professor Catedrático José Ricardo Aroso Mendes.

Sinto que muito há, ainda, a transmitir, mas sobretudo a aprender, porque ensinar Direito Constitucional em um país onde a Constituição Cívica que proponho ainda é uma quimera, pela falta de sentimento constitucional, exige mais do que ministrar aulas – é preciso ter comprometimento, mais do que compromisso.

O professor que sempre quiz ser emana de pai, avô, tias, enfim, de família onde a sala de aula sempre foi o universo antecedido só pela igreja e pela família, a despeito de tudo e de todas as intempéries que a vida nos põe a enfrentar.

Se hoje leio, escrevo, leciono, é porque tive professores que me ensinaram a ensinar, mantendo viva a chama da curiosidade que anima o saber, impondo-me, sempre e eternamente, o dever de gratidão. Saibam que em mim, nesses 40 anos, caminha um pouco de cada um de vocês.

Se hoje tenho a graça de completar 40 anos como professor muito mais tenho ao ver ex-alunos brilhando, alguns creditando a mim suas vitórias, registros de agradecimentos e memórias das provas orais. A todos agradeço e bem sei que seus corações são generosos.

Se hoje aqui estou como professor é porque tive o suporte de tantos servidores do quadro administrativo do Departamento de Direito e dos demais Órgãos administrativos da UFMA. Pouco de nomina-los, embora merecessem, mas meu coração a todos abriga num patamar único.

Hoje, como nesses 40 anos, estarei em sala de aula, com o mesmo frio na barriga de 40 anos atrás, tentando convencer jovens sedentos de que a Constituição da República, apesar dos homens e mulheres, é a única fonte capaz de legitimar o que deve ser o Estado Democrático de Direito.

Minha nostalgia de hoje é a memória acalentada de quem um dia foi desafiado a estudar, foi cedo forçado a trabalhar e constituir família e trazer ao mundo minhas joias mais raras – meus filhos.

40 anos depois vejo que não é tempo demais; apenas não consegui – e ninguém consegue – conjugar o verbo SER no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Mas ainda dá tempo, se Deus me der tempo, para prosseguir na jornada com a mesma paixão de quem se comprometeu a mudar o mundo pela educação através da mais bela profissão: **professor**. Se não fosse ela, caros leitores, vocês não estariam lendo esta declaração nostálgica.

Minha eterna e profunda gratidão. A Deus, a minha família e à UFMA, por tanto e por tudo.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O JARDINEIRO DO SABER
junho 13, 2021
Em "Opinião"

CAMINHO DE APRENDIZ
setembro 16, 2023
Em "Crônicas"

O COMBATE DE UM JOVEM
setembro 16, 2025
Em "Crônicas"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Associado Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CORAÇÕES PARTIDOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

40 ANOS DEPOIS

CORAÇÕES PARTIDOS

O FETICHE PELA DELIQUÊNCIA: QUANDO O CRIME SE TRAVESTE DE OPRIMIDO

PRINCÍPIOS INÚTEIS? A DECISÃO DO STF SOBRE NEPOTISMO, O ART. 37 E O TEATRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DESCONFIAR É UM DIREITO CÍVICO

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G. PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**